

Підприємництво та торгівля:
сучасний стан і перспективи розвитку.

LUTSK
NATIONAL
TECHNICAL
UNIVERSITY

Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку.

Збірник наукових
праць

Матеріали
III Міжнародної науково-
практичної конференції
18–19 травня 2023 р.

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЛОГІСТИКИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матеріали III Міжнародної
науково-практичної конференції

18–19 травня 2023 року

Електронне наукове видання на CD-ROM

Луцьк
Луцький національний технічний університет
2023

УДК 334.7 (082)

П-32

Рекомендовано

*Вченою радою Луцького національного технічного університету
(протокол № 11 від 23 травня 2023 р.)*

Рецензенти:

Кузьмін О. Є. – д.е.н., професор, директор інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Цимбалюк І. О. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Волинського національного університету імені Лесі Українки

Редакційна колегія:

Вахович І. М. – д.е.н., професор (**головний редактор**); Полінкевич О. М. – д.е.н., професор (**заступник головного редактора**); Ковальська Л. Л. – д.е.н, професор (**заступник головного редактора**); Ковальчук Н. В. – к.е.н, доцент; Ліпич Л. Г. д.е.н., професор; Кривов'язюк І. В. – к.е.н., професор; Фесіна Ю. Г. – к.е.н, доцент; Камінська І.М. – к.е.н, доцент; Мишко О. А. – к.е.н, доцент; Оксенюк К. І. – к.е.н, доцент; Завадська О. М. – к.е.н, доцент; Кулик Ю. М. – к.е.н, доцент

П-32 Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Електрон. дані. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. 228 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана

ISBN 978-617-672-253-3

У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на III Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку», що була проведена кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики ЛНТУ 18–19 травня 2023 року. У публікаціях висвітлено питання, присвячені сучасному стану та перспективам розвитку підприємництва; сучасним викликам, трендам та трансформації у бізнес-адмініструванні, соціальному підприємництві та соціальній відповідальності бізнесу в умовах кризи та війни, обліково-фінансовому та інституційному забезпеченню підприємництва, торговельному та біржовому підприємстві, інформаційним технологіям, цифровому маркетингу та Інтернет-торгівлі в підприємстві, логістиці підприємницької діяльності та управлінню ланцюгами постачання.

Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку економіки підприємства.

Матеріали надруковано в авторській редакції з незначними редакторськими правками. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, термінології, інших відомостей, академічну добросовісність.

Конференція проведена в рамках Міжнародного проєкту «Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти» / "Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes" (Accent Project).

УДК 334.7 (082)

© Полінкевич О. М., Завадська О. М. (упорядкування), 2023

© Ярошук Дарина (обкладинка), 2023

© Луцький національний технічний університет, 2023

ISBN 978-617-672-253-3

ЗМІСТ

**СЕКЦІЯ 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

Барабаш Л.В. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ФІНАНСІВ	10
Беркар Ю.В., Літвінов О.С. ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЗЕРНОПЕРЕРОБКИ	12
Бурбан О. В. FUNDAMENTAL ASPECTS FOR ENSURING ENTERPRISE VALUE FORMATION	15
Віннікова І. І., Терентьєва А. О. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	17
Ворошилова Г.О., Лисенко Ю. С. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	19
Григорів С.Ф., Григорів Л.Л. ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ	20
Жданова Л.Л. КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.....	22
Zabaldina Yu., Vieliiev R. UNLOCKING ENTREPRENEURSHIP POTENTIAL THROUGH TOURISM RESOURCES: A RESOURCE SIGNIFICANCE AND COMMERCIALIZATION SCALE APPROACH.....	25
Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК БАЗОВІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ	27
Kamiński Ryszard CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECONOMIC ACTIVITIES (SO- CALLED TAXONOMY) AS AN ELEMENT OF THE NON-FINANCIAL REPORTING SYSTEM OF ENTERPRISES	29
Козорог В.В. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	32
Копитець Н.Г., Волошин В.М. МОНІТОРИНГ ЦІН НА РИНКУ М’ЯСА	35
Кувіка Г.О. СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ.....	37
Кривов’язюк І. В. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ.....	39
Михайлюк О.Л. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ОДЕСЬКОГО	

РЕГІОНУ	42
Морохов А.В.	
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ	45
Пакуліна А. А., Манченко Д. Р.	
ІННОВАЦІЇ ЯК ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	47
Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І.	
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ У СУЧАСНИХ ТА ПОВОЄННИХ УМОВАХ	49
Пустовгар С.А., Завгородній Д. В.	
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	52
Пустовгар С.А., Коваль К.В.....	
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА	54
Райчева Л. І.	
ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД	56
Романчукевич М.Й., Самуляк О.А., Калиній А.А.	
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ...	60
Романчукевич М.Й., Пендорак В.В., Балагура О.В.	
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ	61
Сабецька Т.І., Мазурок А.В.	
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	62
Семенова В. Г., Кисличко К.А.	
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	65
Стефанишин Л.С., Квасніцька О.І.	
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ	68
Стефанишин Л.С., Вацеба Д.В.	
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	69
Тригуба В.Ю.	
УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ ФОРМИ В УКРАЇНІ.....	70
Тринчук В.В., Плонка М., Станєнда Й.	
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.....	71
Чередніченко О.О.	
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА	75
Щербаченко В.О.	
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	76
Ховрак І.В.	
ВПЛИВ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕПУТАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	79

Фатенок-Ткачук А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ У ПЕРІОД ВІЙНИ .. 80

Flieger Michał

CONSISTENCY CONCEPT IN PRACTISE - MEASUREMENT ISSUES 82

СЕКЦІЯ 2. БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ

Аврамчук Л., Воробей Н.

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ ЗАХОДІВ НБУ НА ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЮ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ..... 85

Біловодська О.А., Сірош Д.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО БІЗНЕСУ..... 87

Єлізаров І.Г., Борисенко А.А.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) 90

Козлова В.О., Сокольницький Ю. І., Петух А. С.

БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ 92

Tulai O., Alekseyenko L.

CURRENT TRENDS OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CONSTRUCTION IN THE CONTEXT OF STABILIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY 94

Червінська Л.П., Червінська Т. М.

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ..... 96

СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ВІЙНИ

Бойко О. В., Морохова В. О.

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 100

Verbytska A.V.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE: THE IMPACT OF FULL-SCALE INVASION 102

Данилюк М.М., Вацик Р.В.

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 104

Леонтенко О.М.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ..... 106

Мантур-Чубата О.С., Фірсов В.В., Клаптюк А.А.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ВІЙНИ..... 108

Полінкевич О.М.

СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА	110
Шуляр Н.М., Рубан Т.С.	
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ	111
Руженський М.М.	
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: НОВІ ВИКЛИКИ	115
Савельєва Т.О.	
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ «СІЛЬПО»)	116
Тринчук В. В., Зелениця І., Мальцева В., Лисенко І.	
СТРАХОВА ОБІЗНАНІСТЬ ЯК БАЗИС ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТА СВІДОМОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ.....	118
Турило А.А., Єлізаров І.Г.	
МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У СОЦІАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	122
Фесіна Ю.Г.	
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД.....	123
Хомюк Н.Л., Никончук Л.В.	
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ.....	125
Черчик Л.М.	
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ	127
Янковська Л. А., Хілуха О. А., Кошовий Б.-П. О.	
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ.....	129

СЕКЦІЯ 4. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Багрій К.Л.	
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ	132
Гаврилець О.В., Гевлич Л.Л.	
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ПРЯМИХ ВИТРАТ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ	134
Dovzhyk O.	
ROLE OF ACCOUNTANTS IN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEMS.....	136
Євтушенко М.В., Дубінський В. А., Мірутенко В.М.	
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....	138
Костянв О.В., Амбарцумова П.С.	
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ	140
Лозова О.В., Сосян М.М., Силко К.В.	
КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	142

Онишко С.В., Герман Я.І.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ..... 144

Ярошевська О.В., Сербін В. І., Руснак Д. М.

ФІНАНСОВО-КОНТРОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА 146

СЕКЦІЯ 5. ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА БІРЖОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Акмен В.О., Сорокіна С.В., Литвиненко О.Ю.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФАРЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ, В УКРАЇНІ, ГЛАЗАМИ СПОЖИВАЧІВ 149

Балджи М.Д., Стоянова Я.О.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ 151

Волкова К. П. НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ДЛЯ ТОРГІВЛІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 153

Іпполітова І. Я., Кулинич І. Е. 155

ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ 155

Корогодова О. О., Косарь Є. О.

МОЖЛИВОСТІ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 157

Кошельок Г.В., Батарейна О.С.

СТАН ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В ВОЄННИЙ ЧАС 158

Lokhman N. V., Chokoi D.A., Lokhman M.O.

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRADE'S TURNOVER IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC RECOVERY 160

Pakulina A. A., Levchenko V. O.

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN MODERN STOCK TRADING 163

Семенова В. Г., Кисличко К.А.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 166

Щербак А. В.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 168

СЕКЦІЯ 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Вовк К.М.

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ У ТУРИЗМІ 171

Korolchuk L., Blazhko Ya.

MARKETING METHODS OF ATTRACTING CLIENTS 174

Korolchuk L., Tararay A. MAIN CURRENT TRENDS IN DIGITAL MARKETING	175
Korolchuk L., Yevpak S. THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN THE ENTERPRISE	176
Кушнір Т.М., Башта В.С. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ	177
Лохман Н. В., Ярошенко А.Р. ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	179
Мамчур Р. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ СТРАХОВІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ.....	181
Мирошник О.Ю. ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ TM CLEARWATER	184
Неїленко С.М., Василик С.В. ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА	186
Нехорошкова Ю.М., Павленко В.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ	188
Овсієнко Н.В., Лучна Л.В. ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ БРЕНДУ	191
Рябов І. Б., Максименко В. В. ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ	193
Пакуліна А.А., Кіреєва В.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ ТА SEO-ПІДХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОШУКОВОЇ ВИДИМОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	195
Пакуліна А. А., Степаненко В.М. РЕКЛАМА ТА PR В СИСТЕМІ МАРКЕНГУ ПІДПРИЄМСТВА	197
Романчукевич М.Й., Федоришин Т.А. ЦИФРОВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВОЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН	199
Романчукевич М.Й., Семенів А.О.....	200
ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ: ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ТА РИЗИКИ.....	200
Савченко С.О., Сукач О.М. НЕЙРОМАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД	201
Сагун В.А. МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ	203
Радченко Г.А., Помісячна О.М. ЗМІНИ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ ПІД ВПЛИВОМ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ.....	206
Чуйко М.М.	

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ РІТЕЙЛУ 207

СЕКЦІЯ 7. ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ

Висоцька О.М., Попроцька С.В.

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГІСТИЦІ .. 209

Завадська О.М., Оксенюк К.І.

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТУ 211

Каліна І.І.

ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 213

Ліпич Л. Г., Гирило В. М.

ВПЛИВ ЗМІНИ РИНКОВИХ УМОВ НА СТРАТЕГІЮ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 215

Непран А. В.

ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ІНСТРУМЕНТУ ЗА СИСТЕМОЮ «МАКСИМУМ-МІНІМУМ» 217

Олексюк О.І.

ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ УКРАЇНИ 219

Sakhnik S., Radchenko O.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF LOGISTICS IN BUSINESS ACTIVITY 221

Стефанишин Л.С., Студзінська М.М.

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДІВ ТА ЇХ МІСЦЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
ПІДПРИЄМСТВА 224

фінансового сектору України до 2025 року (Стратегія), якою передбачено цифрові трансформації інструментів впливу на цю пропозицію, що сприятиме оптимізації економічних відносин на грошовому ринку України.

Отже, можна зробити висновок, що сучасний грошовий ринок України має ще достатньо високу питому вагу готівки, втім простежуються тенденції до зростання безготівкових фінансових операцій, стрімко розвиваються цифрові фінансові технології відповідно до цифрової трансформації української економіки. На грошовому ринку рівень процентної ставки змінюється таким чином, щоб відновити рівновагу між попитом і пропозицією.

1. Шклярук, С. Г. (2018). Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. Посібн. Київ : ДП « Вид. дім « Персонал»

2. Маначинська, Ю.А., & Чичкань, М. О. (2017). Аналіз та класифікація чинників попиту на гроші. *Причорноморські економічні студії*, 15, 193–196.

3. Polinkevych, O., Trynchuk, V., & Klapkiv, Y. (2022). Ekonomiczne konsekwencje wojny na Ukrainie dla świata in // Economic, social & legal aspects of enterprise management context of the political & economic crisis. Scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński, Poznań, pp. 227-241.

4. Полінкевич, О., Тринчук, В., & Клапків, Ю. (2022). Зміни парадигми ведення бізнесу під час пандемії COVID-19 в умовах війни в // Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально-економічне середовище країни та здоров'я населення: монографія / за заг. ред. А. В. Височиної, Н. Є. Летуновської. Суми : СумДУ, 307-318.

5. Полінкевич, О.М., Тринчук, В., & Клапків, Ю. (2022). Зміни у світовій економіці під впливом війни в Україні. Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: колективна монографія. Львів: Львівський університет бізнесу та права, 287-298.

6. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua>.

7. Незалежна асоціація банків України. Індикатори грошово-кредитного ринку. URL: <https://nabu.ua/ua/indikatori-groshovo-kreditnogo-rinku-2.html>.

8. Малахова, О. Л., & Тріщ, Х. В. (2019). Пропозиція грошей як основа стабільності економіки України. *Інфраструктура ринку*, 31, 651–662.

9. Недільська, Л. В. (2016). Грошовий ринок України: складові елементи, стан, тенденції розвитку. *Вісник ЖНАЕУ*, 2 (57), 2, 140–147.

10. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: <https://www.fg.gov.ua/storage/files/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-do-2025-roku.pdf>.

Біловодська О.А., д.е.н., професор

Сірош Д.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

Зростаюча конкуренція та швидкий технологічний прогрес ставлять перед суб'єктами господарювання вимоги щодо збільшення ефективності своєї діяльності. У сучасних умовах, де велика кількість компаній пропонують схожі товари та послуги, добре продуманий

СЕКЦІЯ 2. БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ

маркетинг є ключовим чинником успішної діяльності бізнесу. Однак, ефективне використання маркетингового бюджету може бути важким завданням, адже витрати можуть бути значними та не завжди приводять до бажаного результату.

Для порівняння різних підходів щодо ефективності маркетингових витрат нами в контексті застосування бізнес-моделей, проаналізовано компанії різних галузей із найбільшими частками на відповідних ринках, відомі як Spotify (Gotting, 2023a), Starbucks (Starbucks Market, 2023), Nike (Nike Statistics, n.d.).

Spotify. Застосовує модель freemium, що є достатньо дієвою бізнес-моделлю і передбачає безкоштовну версію продукту з обмеженим функціоналом, який можна покращити або розширити, купивши преміум-версію за певну ціну. Але, слід відзначити, що компанії треба думати над поступовим переходом на модель premium повністю, без безкоштовних можливостей для користувачів, що базується на тому, що товар або послуга мають вищу якість, ніж аналогічні продукти на ринку, і тому можуть бути продані за вищу ціну (табл. 1).

Важливим кроком також є розширення певних функцій на Roblox, адже це збільшує аудиторію та можливості для бренду.

Таблиця 1 – Моделі бізнесу у сфері цифрових технологій та Інтернет-бізнесу

Бізнес-модель	Переваги	Недоліки
Freemium	Більша клієнтська база, можливість випробування продукту, можливість виробництва звички, підвищення віддачі	Мало користувачів платять за преміум підписку, високі витрати на залучення нових користувачів, можлива знижена конверсія, ризик залежності від безкоштовної версії
Premium	Висока конверсія, відсутність реклами, що поліпшує користувацький досвід, стабільний потік доходів, що дозволяє планувати бізнес та інвестувати у розвиток продукту	Обмежене число користувачів, що обмежує потенційний дохід, більш висока ціна, що зменшує ймовірність повернення користувачів, відсутність можливості випробування, що може зменшувати зацікавленість користувачів у покупці платної версії

Starbucks. Постійне запровадження диверсифікації пропозицій продуктів і послуг у бізнес-моделі допомагає зміцнювати позиції компанії, оскільки Starbucks пропонує звичайну каву за нижчою ціною, щоб захопити середній клас, а її дорогий сорт — як преміум. Завдяки постійному спілкуванню із клієнтами, компанія стримує наявну аудиторію та захоплює нову, але з часом старі методи можуть набриднути, тому варто вводити інновації та зміни.

Nike. Покупка стартапів, постійне введення інновацій та нових продуктів є найбільш важливими складовими в їх бізнес-моделі та стратегії. Компанії варто зосередитись на створенні кращих умов для своїх працівників, адже з часом проблема буде ще більшати. Загалом компанія має ефективний маркетинг, що не є дивним, враховуючи розмір бюджету виділеного на нього.

Оцінювання ефективності маркетингових витрат (E_M) аналізованих компаній здійснюємо на основі розрахунку відсотку доходів, що витрачаються на маркетинг та порівняння його з нормами бюджетів на маркетинг для компаній такого розміру:

$$\text{Spotify (Faria, 2023a; Gotting, 2023b): } E_M = \frac{1,6 \text{ млрд.євро}}{11,7 \text{ млрд.євро}} \cdot 100\% \approx 13,68\%$$

$$\text{Starbucks (Faria, 2023b; Starbucks, n.d.): } E_M = \frac{0,4167 \text{ млрд.євро}}{32,25 \text{ млрд.євро}} \cdot 100\% \approx 1,29\%$$

$$\text{Nike (Pratap, 2022; Dixon, 2022): } E_M = \frac{3,85 \text{ млрд.євро}}{46,7 \text{ млрд.євро}} \cdot 100\% \approx 8,24\%$$

Отже, компанія Spotify вже почала відчувати тиск через перевитрачання на маркетинг. Так, у 2022 компанія скоротила 6% робітників через скорочення бюджету для виплати заробітних плат (Ingham, n.d.). Spotify витрачає стільки коштів, скільки варто витратити стартапам. Starbucks, хоч і витрачає доволі мало коштів на маркетинг, є успішною компанією. Причиною для цього можна вважати те, що їх маркетингові кампанії часто є бюджетними та одночасно ефективними, а іноді бюджет на них ділиться між Starbucks та компанією-партнером. Таким чином, Starbucks заощаджує на маркетингу без зниження його ефективності, що приводить до зменшення загальних витрат компанії і збільшення її загальних щорічних доходів. Nike витрачає розмір коштів в рамках пропонованого відсотку бюджету маркетингу. Але тут також постає питання ефективності їх маркетингових кампаній.

Отже, враховуючи, що нормою відсотка доходів, що витрачаються на маркетинг, для успішних компаній є 6-12% (Marketing, n.d.), то можна зробити певні висновки щодо ефективності маркетингу на трьох підприємствах та надати певні рекомендації (табл. 2).

Таблиця 2 – Загальні висновки щодо маркетингових витрат у Spotify, Starbucks, Nike

Показник	Spotify	Starbucks	Nike
Відсоток доходів, що витрачаються на маркетинг	13,68%	1,29%	8,24%
Стратегічна орієнтація маркетингу	Не дає очікуваних результатів	Ефективна і, за прогнозами, має такою і залишатися	Задовільна, але не достатньо актуальна і чітко визначити неможливо
Ефективність маркетингових витрат	Витрати на маркетинг у компанії завеликі, враховуючи їх ефективність	Витрати є невеликими, але ефективними	Витрати є достатніми, але їх ефективність «під питанням»
Рекомендації	Spotify варто проаналізувати, які з маркетингових кампаній приносять найменше прибутку та змінити їх на нові кампанії. Якщо ефективність все ж не вдасться підвищити, тоді маркетингові витрати варто скоротити	Starbucks винайшли стратегію, яка є одночасно і ефективною, і бюджетною. Але компанії не варто ще більше скорочувати бюджет на маркетинг, бо тоді доходи можуть почати зменшуватись	Якщо компанія продовжуватиме ігнорувати внутрішні конфлікти, вони стануть зовнішніми. Тоді імідж компанії погіршиться і витрати на маркетинг задля його відновлення збільшаться

Отже, компанії, які «перевитрачають» на маркетингові заходи, мають знаходити джерела для компенсації коштів, наприклад, скорочувати працівників або вкладати менше коштів на заходи інших відділів: менеджменту, фінансів, логістики тощо.

Компанії, які витрачають занадто мало на маркетинг ризикують. Так, якщо мова йде про стартап, то ризик неймовірно великий, а наслідком може бути навіть просто невихід компанії на ринок. Якщо ж говорити про стабільні компанії з великою часткою ринку, то ризик є меншим. Головне формувати ефективний маркетинговий бюджет, бо якою б відомою компанія не була, без маркетингового впливу на споживачів, про неї забудуть, знайдуть більш привабливі замітники тощо, адже стовідсотково унікального продукту в наші часи немає.

Прикладом компанії, у якої маркетинговий бюджет малий є Starbucks. Вони, витрачаючи мало, мають ефективну бізнес-модель та маркетингову кампанію. Проте економією на маркетингу не варто зловживати, адже він є ключовим елементом для успішності бізнесу.

Також жодне підприємство не застраховане від наслідків провального маркетингу,

навіть якщо бюджет на нього було сформовано доцільно. А провальний маркетинг, наприклад 2023 році, призведе до підвищення витрат на нього в 2024 і навіть подальших роках.

Загалом, належний маркетинговий бюджет є важливим для будь-якої компанії, незалежно від її розміру чи галузі. Це кошти, які компанія спрямовує спеціально для маркетингових заходів. І варто розуміти, що бюджет на маркетинг – це лише інструмент, що допомагає фінансово реалізувати маркетингову стратегію.

1. Dixon, E. (2022). *Nike revenue up 5% to US\$46.7bn for 2022*. SportsPro. https://www.sportspromedia.com/news/nike-q4-2022-financial-results-statement-revenue-income/?zephyr_sso_ott=gTTWQB
2. Faria, J. (2023a). *Spotify sales and marketing costs worldwide 2022*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/813757/spotify-sales-marketing-costs/>.
3. Faria, J. (2023b). *Starbucks: advertising spending 2022*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/289363/starbucks-advertising-spending-worldwide/>
4. Gotting, M.C. (2023a). *Global music streaming subscribers 2022*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/653926/music-streaming-service-subscriber-share/>
5. Gotting, M.C. (2023b). *Spotify revenue 2013-2022*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/813713/spotify-revenue/>
6. Ingham, T. (n.d.). *Over-spending and under-pricing: Spotify's commercial missteps have come back to haunt it*. Music Business Worldwide. <https://www.musicbusinessworldwide.com/over-spending-and-under-pricing-spotifys-commercial-missteps-have-come-back-to-haunt-it/>
7. *Marketing Budget: Definition & Example*. (n.d.). StudySmarter UK. <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/marketing/strategic-marketing-planning/marketing-budget/>
8. *Nike Statistics*. (n.d.). WallStreetZen. <https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nyse/nke/statistics#3-market-share>.
9. Pratap, A. (2022). *Marketing Expenses of Nike*. Statistic. <https://statstic.com/marketing-expenses-of-nike/>
10. *Starbucks Market share relative to its competitors, as of Q4 2022*. (n.d.). CSIMarket. <https://csimarket.com/stocks/competitionSEG2.php?code=SBUX>
11. *Starbucks Revenue 2010-2022*. (n.d.). Macrotrends. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SBUX/starbucks/revenue>

Слізаров І.Г.

Борисенко А.А.

Криворізький національний університет

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Сьогодні все більше уваги приділяється цифровим технологіям, зокрема оцифруванню системи державних послуг. У зв'язку з швидким технологічним прогресом та цифровізацією, зростає роль місцевого самоврядування в суспільстві. Органи місцевого самоврядування є важливою суспільно-політичною структурою, від якої залежить життя людей певної громади. Цифрові технології дозволяють підвищувати ефективність і якість роботи органів місцевого самоврядування, сприяють збільшенню участі громадян у процесах управління та

Наукове електронне видання на CD-ROM

Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції

18–19 травня 2023 року

Один електронний оптичний диск (CD-ROM)
Об'єм даних 1,6 Мб

Відповідальність за інформацію, викладену в публікаціях,
несуть автори

Коректор О. М. Полінкевич, О. М. Завадська
Технічний редактор О. М. Полінкевич

Підписано до друку 20.05.2023. Формат 60×84¹/₈. Обсяг 9,5 ум. друк, арк., 9,0 обл.-вид. арк.
Наклад 300 прим. Зам. № 862. Видавець і виготовлювач – Друк - ВП ЛНТУ. Свідоцтво
Держкомтелерадіо України ДК №4123 від 28.07.2011 р. 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел.:
(0332) 74-61-02 e-mail: rvv@lntu.edu.ua